

PEDAGOGICAL SCIENCES

ЗНАЧИМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Бураханова З.Н.

Студент НАО «Медицинский университет Астана»

Айтбаева Ж.Б.

*Профессор кафедры патологической физиологии им. В.Г.Корпачева
НАО «Медицинский университет Астана»*

Тажобаева Д.С.

*заведующая кафедрой патологической физиологии им. В.Г.Корпачева
НАО «Медицинский университет Астана»*

Кабдуалиева Н.Б.

*Профессор кафедры патологической физиологии им. В.Г.Корпачева
НАО «Медицинский университет Астана»*

Тулеев Т.Н.

*Преподаватель кафедры патологической физиологии им. В.Г.Корпачева
НАО «Медицинский университет Астана»*

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING INTERNAL CONFLICTS IN THE PROCESS OF STUDYING MEDICAL STUDENTS

Burakhanova Z.,

Student of NpJSC "Astana Medical University"

Aitbayeva Zh.,

*Professor of chair of Pathological Physiology named after V.G.Korpachev
NpJSC "Astana Medical University"*

Tazhibayeva D.,

*Head of chair of Pathological Physiology named after V. G. Korpachev
NpJSC "Astana Medical University"*

Kabdualieva N.,

*Professor of chair of Pathological Physiology named after V.G.Korpachev
NpJSC "Astana Medical University"*

Tuleuov T.

*Lecturer of chair of Pathological Physiology named after V.G.Korpachev
NpJSC "Astana Medical University"*

Аннотация

В статье раскрыто влияние внутренних конфликтов на эффективность обучения студентов и представлены результаты диагностики внутренних конфликтов среди студентов 3 курса Медицинского университета Астаны с использованием методики Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах». Было выявлено, что наиболее проблемными сферами оказались материально-обеспеченная жизнь, интересная работа и уверенность в себе. Полученные результаты могут быть полезны при проведении специалистами дальнейшей психопрофилактической работы со студентами.

Abstract

The article reveals the influence of internal conflicts on the effectiveness of students study process and presents the diagnostic results of internal conflicts among 3rd-year students of Astana Medical University. They were received by using the methodology of E.B. Fantalova "The value-accessibility ratio in various life areas". It was revealed that the most problematic life areas were financially secure life, interesting work and self-confidence. These results can be helpful and used by specialists for further psychoprophylactic work with students.

Ключевые слова: внутренние конфликты, эффективность обучения студентов, эмоциональное состояние, жизненные ценности.

Keywords: internal conflicts, students' learning efficiency, emotional state, life values.

Эффективность процесса обучения зависит не только от содержания и качества образовательных программ, формата обучения, материально-технической оснащённости учебного заведения, квалификации преподавателя и его личностных качеств,

но и от степени интеграции в мотивационно-личностной сфере обучающихся [6]. Наличие некоторых девиаций в сфере мотивации обусловлены разным уровнем предвузовской подготовки обучающихся, насыщенностью учебных программ,

освоение которых и приобретение профессиональных навыков и умений сопровождается информационной, физической и эмоциональной нагрузкой на студентов. Создаваемая напряженность состояния обучающихся отягощается и внутриличностными противоречиями, преодолению которых в высших учебных заведениях уделяется мало внимания [5].

Для преподавателя, как для наставника, важно учитывать все эти факторы, которые могут стать для студентов преградой на пути к успешному обучению и усвоению учебного материала. Кроме того, педагог может помочь обучающемуся нейтрализовать их негативное воздействие либо же уменьшить их влияние. Среди всех вышеперечисленных факторов важную роль преподаватели отводят эмоциональному состоянию студента, стабильность которого влияет на продуктивность учебно-познавательной и практической деятельности, а также на вовлеченность в процесс обучения. Например, степень включения в образовательный процесс робких, замкнутых, обеспокоенных студентов намного ниже, чем у других обучающихся, которые спокойны и уверены в себе [4].

Прежде чем помочь студенту стабилизировать свое внутреннее состояние, необходимо провести педагогическое сопровождение для проведения самоидентификации личности [7]. Эту работу преподаватель вуза может проводить совместно с психологом. Грамотно и корректно проведенный процесс самоидентификации позволяет студенту осознать и адекватно оценить свою индивидуальность, способности, а также определить свои истинные желания и цели, для достижения которых он сможет выработать четкие стратегии и осмыслить собственные жизненные приоритеты. Опираясь на эти сформированные ценности, он принимает осознанные решения, которые приближают его к желаемой цели, тем самым вызывая чувство внутреннего спокойствия и удовлетворения.

В ситуации, когда самоидентификация не проводится, человек неосознающий свою идентичность, избегает брать ответственность за свои действия и будет принимать решения согласно мнению других людей. Впоследствии это выльется во внутренние переживания и чувство дискомфорта, которые и являются проявлениями такого состояния, как внутренний конфликт. Данный вид конфликта представляет собой противоречия внутри личности из-за наличия у него разнонаправленных целей, желаний, мотивов. Разрешение таких конфликтов является важным шагом в личностном развитии, так как благодаря поиску способов их разрешения обучающийся овладевает новыми умениями и стратегиями для борьбы с возникающими сложностями, что служит основой для приобретения личного жизненного опыта. Как следствие, с каждым разрешенным внутренним конфликтом и принятым решением растет уверенность личности в себе и в своих действиях.

Однако, в некоторых случаях возникают ситуации, когда внутренний конфликт остаётся неразрешенным в течение долгого времени и именно это

противоречие становится причиной развития не только неуверенности в себе, страха, беспокойства, но и невротических расстройств, даже фрустрации. К тому же, некоторыми авторами отмечается, что такое состояние может быть причиной агрессии и одиночества у студентов. В результате переживания таких неприятных чувств страдает не только самооценка, но и взаимоотношения с окружающими, успеваемость и т.д. [4]

Таким образом, неразрешенные внутренние конфликты наносят ущерб эмоциональной и психологической стабильности студентов, что в итоге становится преградой, мешающей полной реализации их способностей в процессе познавательно-аналитической деятельности. Это происходит из-за того, что студент, находясь в таком конфликтном состоянии, уделяет больше сил и времени на проблемы, беспокоящие его, из-за чего заинтересованность и активность в учебном процессе у него падает, что говорит о снижении уровня мотивации.

Последний аспект является для преподавателя особенно заметным, так как низкий уровень учебно-профессиональной мотивации у обучающихся – это один из факторов, влияющих отрицательно на успешное усвоение образовательного материала. В этой ситуации важным становится поиск причины, которая вызвала у студента такое состояние. Как было упомянуто выше, к таким причинам относятся внутренние противоречия, беспокоящие студента. В соответствии с этим, первым этапом воспитательной работы педагога в заданном направлении является выявление этих конфликтов. Однако, нужно учитывать, что проведение «диагностики» не должно быть сложным и длительным по времени, а результаты выбранной методики – максимально информативными. Таким критериям соответствует методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах».

Основой данной методики являются 12 жизненных ценностей, которые были выделены М.Роккичем: 1) активная, деятельная жизнь; 2) здоровье (физическое и психическое); 3) интересная работа; 4) красота природы и искусства (переживание прекрасного); 5) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 6) материально обеспеченная жизнь (материальные блага, отсутствие материальных затруднений); 7) наличие верных и хороших друзей; 8) уверенность в себе (отсутствие внутренних противоречий); 9) познание нового в мире, природе, человеке (расширение кругозора); 10) свобода (независимость в поступках и действиях); 11) счастливая семейная жизнь; 12) творчество (возможность творческой деятельности).

Каждую из жизненных сфер оценивают согласно 2 параметрам – ценности (Ц) и доступности (Д). Такой способ был создан благодаря гипотезе Е.Б. Фанталовой, согласно исследованиям которой перемены в мотивационно-личностной сфере определяются изменением во взаимоотношениях между 2 плоскостями сознания: первой, представленной личными ценностями и желаниями, и второй, где

основой являются легкодостижимые цели и объекты. Соответственно может быть следующее: ценность какой-либо жизненной сферы преобладает над ее доступностью, либо, напротив, данная жизненная сфера не настолько ценна, но легко достижима. Наряду с этим, бывают ситуации, когда ценность оказывается равной доступности.

В первом случае, если Ц больше Д, то это внутренний конфликт, выражающийся в психологической неудовлетворенности. Второй случай, когда Д больше Ц, это соответствует внутреннему вакууму или, по-другому, внутреннему балласту - состоянию перенасыщенности данным объектом жизни человека из-за чего он не представляет особой важности. В нейтральную зону попадают те сферы, Ц и Д которых примерно одинакова. Кроме этого, разрыв между Ц и Д во всех областях показывает, насколько личность гармонизирована или же наоборот, дезинтегрирована [8].

Результатом данной методики является выявление внутренних конфликтов, зон перенасыщения и степени дезинтеграции личности. Эти данные будут ценными для преподавателя, так как зная о студенте не только как об обучающемся, но и как о личности, представляется возможным подбирать индивидуальный и комплексный подход к его обучению. Кроме того, выявляя проблемные зоны, становится возможным их проработка с преподавателем, что соответствует воспитательному компоненту образовательного процесса. Порой же помощи преподавателя недостаточно, поэтому следующим действием для решения внутренних проблем студента становится его своевременное обращение к психологу.

Применяя методику Е.Б.Фанталовой среди студентов, нами было выдвинуто предположение о том, что внутренние конфликты могут развиваться в таких сферах, как материально-обеспеченная жизнь и уверенность в себе. Первое связано с тем, что в юношестве, которое по временным рамкам соответствует студенчеству, происходит становление человека как независимой личности и особо остро ощущается потребность в финансовой независимости. К тому же стоит учесть, что на это большое влияние оказывают и внешние факторы, как нестабильная экономика и пропаганда материального

достатка, как важного критерия успеха в современном обществе [3]. Для ее достижения необходима работа, но, учитывая, что основная часть времени студента уделяется обучению, это представляется довольно затруднительным. Однако, юношество связано и с формированием базовых жизненных ценностей, которые остаются неизменными на протяжении всей жизни, поэтому возможно возникновение противоречий, сомнений и неуверенности в себе.

В связи с вышесказанным, мы определили цель настоящего исследования: определить жизненные сферы, которые наиболее сильно подвержены внутреннему конфликту у студентов, а также оценить степень личностной дезинтеграции обучающихся в ценностно-мотивационной сфере.

Материалы и метод исследования.

Нами была использована методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах». Для проведения данного исследования был проведен анонимный опрос 19 студентов 3 курса факультета «Общей медицины» Медицинского университета Астаны, г.Нурсултан. Студенты заполняли бланки с 2 матрицами, в которых 12 основных жизненных ценностей были ранжированы попарно. Первая матрица соответствовала ценности, а вторая – доступности. В каждой ячейке этих матриц опрашиваемые выбирали из пары наиболее ценный или доступный объект. Далее для каждого из 12 направлений высчитывались баллы, соответствующие их ценности (Ц) и доступности (Д), а также разница между Ц и Д, по которой и оценивалось состояние человека в данной сфере. Если Ц-Д > 4 и более баллов, то в этой жизненной сфере имеется внутренний конфликт. Внутреннему вакууму соответствует Д-Ц > 4 и более баллов, а нейтральной зоне Ц=Д или же разница между ними составляет менее 4 баллов. Показатели |Ц-Д| во всех 12 направлениях, суммируясь, формируют индекс расхождения. С помощью индекса расхождения определяется степень личностной дезинтеграции: от 0 до 35 – низкая, от 35 до 50 – средняя, от 50 до 72 – высокая.

Результаты:

Рис.1 По оси абсцисс располагаются жизненные ценности, а по оси ординат – их частота.

На рисунке 1 видно, что наиболее высокий показатель внутреннего конфликта приходится на материально-обеспеченную жизнь - у 8 из 19 опрошенных, то есть у 42%, ее ценность преобладает над доступностью. Кроме этого, в зоне внутренних конфликтов находятся: интересная работа и уверенность в себе - 26,3%; здоровье, любовь, свобода как независимость в поступках и действиях, счастливая семейная жизнь – 21,05 %; активная деятельная жизнь – 15,7%; наличие хороших и верных друзей – 10,5%; красота природы и искусства, познание – 5,2 %. Внутренних конфликтов в сфере творческой деятельности не зафиксировано ни у кого из опрашиваемых.

В состоянии внутреннего вакуума, то есть избыточности присутствия, больше всего находится сфера красоты природы и искусства – 42%, а также творчество – 31,6%. После них следуют наличие хороших и верных друзей, познание, свобода как независимость в поступках и действиях – 21,05%; активная деятельная жизнь – 15, 7%; любовь и уверенность в себе – 10,5%; здоровье и интересная работа – 5,2%. Ни у кого из студентов материально-обеспеченная жизнь и счастливая семейная жизнь не находятся в зоне внутреннего вакуума.

Из 19 студентов у 15,8% значение индекса расхождения превышало 50, что соответствует высокому уровню личностной дезинтеграции. Средний уровень дезинтеграции наблюдается у 10,5%, а низкий уровень – 73,7%.

Обсуждение результатов:

Предположение, выдвинутое нами ранее, подтвердилось, так как наиболее проблемной сферой у студентов оказалась материально-обеспеченная жизнь, а за ней следует уверенность в себе. Особенностью материально-обеспеченной жизни является то, что ни у одного из студентов она не находится в зоне внутреннего вакуума, то есть ее ценность либо

относительно равна доступности либо превышает ее. Наравне с уверенностью в себе, в состоянии конфликта находится и интересная работа. Эти 3 сферы и являются центром фокуса в юношеское время, с чем и связана более высокая неудовлетворенность в их реализации. Для ее уменьшения важно поддерживать заинтересованность студентов в осваиваемой профессии, обсуждая с ними ее преимущества и значимость для общественности. При таком подходе студенты становятся более уверенными в выборе профессии и будут осознавать свои возможности карьерного роста в будущем.

Для многих студентов (42%) красота природы и искусства оказалась в избыточности, поэтому является наиболее достигаемой из всех 12 сфер. Прогулки на свежем воздухе, посещения кинотеатров, музеев, арт галерей входят в эту жизненную сферу и так же являются одними из способов отдыха и расслабления, которые помогают отвлечься от ежедневной рутины. Это является важным для поддержания состояния внутреннего спокойствия, о чем и стоит напоминать студентам, помогая им таким образом осознать ценность и пользу красоты природы и искусства, как источника отдыха и духовного обогащения.

При исследовании ценности творческой деятельности оказалось, что значимость данного показателя не преобладает над ее доступностью. Как показали результаты, у 31,6 % опрашиваемых эта жизненная сфера входит в зону внутреннего вакуума. Однако, творческая деятельность является способом выражения себя и своих чувств, что также поддерживает внутреннее спокойствие и развивает творческое мышление, что позволяет взглянуть по-новому на решение не только познавательных, но и жизненных задач и проблем.

Внутренний вакуум в семейной счастливой жизни отсутствует, то есть состояния избыточности в данной жизненной сфере не выявлено. Значит, на данном этапе жизни ее достижимость представляется для студентов затруднительной, что в свою очередь связано и с другими факторами, которые могут быть выявлены при обсуждении данной проблемы.

Степень дезинтеграции большинства студентов оказалась низкой, что подтверждается не только индексом расхождения, но и тем, что ни один из внутренних конфликтов или вакуумов не превышал даже 50%. Однако, особого внимания заслуживали те обучающиеся, у которых отмечался средний или высокий уровень дезинтеграции, что свидетельствует о глубинных внутриличностных конфликтах и недовольстве собой и собственной жизнью.

Выводы

Таким образом, на эффективность учебного процесса немаловажное влияние оказывает эмоциональное состояние студентов, которое изменяется в зависимости от наличия у них внутренних конфликтов либо вакуумов в различных жизненных сферах, поэтому диагностика таких состояний является важным моментом во время обучения. Используя методику Е.Б.Фанталовой «Уровень соотношения “Ценности” и “Доступности” в различных жизненных сферах» среди студентов 3 курса медицинского профиля, нами были получены результаты, которые дадут направление для дальнейшей педагогической деятельности. К тому же, результаты могут быть использованы не только самим преподавателем, но могут быть полезными и для психологов, так как помогают определить основные мишени в предстоящей психопрофилактической работе со студентами.

Список литературы

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 6 «Об утверждении Правил психолого-педагогического сопровождения в организациях образования» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2022 года № 26513 Министерство образования и науки Республики Казахстан
2. Дзодзикова Л.А. Педагогическое сопровождение здоровьесбережения студентов: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Владикавказ, 2008. - 23 с.
3. Карымова О.С., Трифонова Е.А. К вопросу о ценностях в студенческой среде. – 2014
4. Куксо П.А., Куксо О.Г. Факторы возникновения внутриличностного конфликта у студенческой молодежи// Современные исследования социальных проблем – 2017 – Том 8, № 11 – С. 76-97
5. Лесниченко А.И. Мотивация, как основа учебной деятельности студентов медицинского вуза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 4-1. – С. 171-173;
6. Сушко Н.Г., Мирошин Н.М. Факторы эффективности процесса обучения//Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» - 2019 – Том 10, № 4 – С. 97-102
7. Тажибаева Д.С., Кабдуалиева Н.Б., Айтбаева Ж.Б. Самоидентификация - отправная точка личностного роста обучающихся// Теоретические и практические аспекты развития современной науки – 2021 – С. 79-85
8. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта – Самара: Издательский дом Бахрах-М – 2001